

FILOLOG TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA YAPON TILI IJTIMOIY-NUTQIY NORMALARINING O'RNI VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Mo'minova Xumora Abdukarim qizi

O'ZDJTU Sharq filologiyasi fakulteti
Yapon filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545774>

Annotatsiya Mazkur tezisda filolog talabalarning kasbiy tayyorgarligida yapon tilining ijtimoiy-nutqiy normalari, xususan keigo tizimi va sotsiolingvistik birliklarning o'rni tahlil qilinadi. Ushbu normalarning kommunikativ kompetensiya tarkibidagi funksional roli ochib berilib, ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari yoritiladi.

Kalit so'zlar ijtimoiy-nutqiy norma, keigo, sotsiolingvistika, kommunikativ kompetensiya, yapon tili, filologik ta'lim

Аннотация В данной тезисе анализируется роль социально-речевых норм японского языка, в частности системы кейго и социолингвистических единиц, в профессиональной подготовке студентов-филологов. Раскрывается функциональная роль этих норм в структуре коммуникативной компетенции, а также освещаются лингводидактические основы их преподавания.

Ключевые слова социально-речевые нормы, кейго, социолингвистика, коммуникативная компетенция, японский язык, филологическое образование

Abstract This thesis examines the role of socio-pragmatic norms in the Japanese language, particularly the keigo system and sociolinguistic units, in the professional training of philology students. It reveals the functional role of these norms within the structure of communicative competence and highlights the linguodidactic foundations for their instruction.

Keywords socio-pragmatic norms, keigo, sociolinguistics, communicative competence, Japanese language, philological education

Kirish

Zamonaviy filologik ta'limda xorijiy tilni o'qitish faqat grammatik va leksik bilimlar bilan cheklanmay, balki tilning ijtimoiy va pragmatik xususiyatlarini egallashni ham talab etadi. Yapon tilida bu ayniqsa dolzarb bo'lib, nutqning ijtimoiy jihatdan differensiallashuvi murakkab tizim — keigo (敬語) orqali namoyon bo'ladi. Shu bois, filolog talabalarning kasbiy tayyorgarligida ijtimoiy-nutqiy normalarni o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Yapon tilining ijtimoiy-nutqiy normalari nutq ishtirokchilarining ijtimoiy maqomi, yosh, mavqe va kommunikativ vaziyatga qarab til birliklarini tanlashni belgilaydi. Bu normalar quyidagi funksiyalarni bajaradi:

Birinchidan, reguliyativ funksiya — nutq jarayonida ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Masalan, keigo shakllaridan foydalanish orqali suhbatdoshga hurmat ifodalanadi va ijtimoiy masofa saqlanadi.

Ikkinchidan, kommunikativ-adaptiv funksiya — nutqni vaziyatga moslashtirish imkonini beradi. Talaba turli kontekstlarda (rasmiy, norasmiy, akademik) mos til birliklarini tanlay oladi.

Uchinchidan, pragmatik funksiya — nutqning yashirin ma'nolarini ifodalash va to'g'ri talqin qilishni ta'minlaydi. Yapon tilida bevosita rad etishdan qochish yoki bilvosita ifodalar qo'llash shunga misol bo'ladi.

To'rtinchidan, sotsiomadaniy funktsiya — til orqali milliy madaniyat va ijtimoiy qadriyatlarni aks ettiradi. Globallashuv sharoitida xorijiy tillarni, ayniqsa, iqtisodiy va madaniy aloqalar keng rivojlanayotgan davlatlar tillarini puxta o'rganish filolog mutaxassislarini tayyorlashning muhim yo'nalishiga aylandi. Shu nuqtai nazardan, yapon tilini o'qitishda nafaqat grammatik va leksik bilimlarni, balki yapon jamiyatiga xos ijtimoiy-nutqiy normalarni ham chuqur egallash talab etiladi. Chunki yapon tili kommunikativ tizimi til birliklaridan tashqari, ijtimoiy maqom, yosh, kasbiy mavqe, muloqot vaziyati va madaniy qadriyatlarga asoslangan murakkab nutqiy me'yorlar bilan tavsiflanadi. Filolog talabalar uchun ushbu normalarni o'zlashtirish kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, amaldagi ta'lim jarayonida ijtimoiy-nutqiy normalarga yetarli e'tibor qaratilmaydi, natijada talabalar grammatik jihatdan to'g'ri, ammo sotsiolingvistik jihatdan nomos nutq hosil qiladilar. Shu bois, o'quv jarayoniga sotsiolingvistik yo'naltirilgan mashqlar, situativ dialoglar va keigo tizimini bosqichma-bosqich o'rgatish zarur. Filolog talabalarni tayyorlashda yapon tilining ijtimoiy-nutqiy normalarini chuqur o'rgatish ularning lingvistik bilimni boyitish bilan birga, kasbiy kommunikativ kompetensiyasini, madaniyatlararo muloqot salohiyatini va xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshiradi. Bu esa zamonaviy filologik ta'limning ustuvor vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa yapon tilini o'qitishda nafaqat grammatik va leksik bilimlarni, balki yapon jamiyatiga xos ijtimoiy-nutqiy normalarni ham chuqur egallash talab etiladi. Chunki yapon tili kommunikativ tizimi til birliklaridan tashqari, ijtimoiy maqom, yosh, kasbiy mavqe, muloqot vaziyati va madaniy qadriyatlarga asoslangan murakkab nutqiy me'yorlar bilan tavsiflanadi. Filolog talabalar uchun ushbu normalarni o'zlashtirish kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Yapon tilining ijtimoiy-nutqiy normalari filolog talabalarining kasbiy tayyorgarligida muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Ular kommunikativ kompetensiyaning sotsiolingvistik va pragmatik komponentlarini shakllantirib, talabaning real kommunikativ vaziyatlarda samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Mazkur normalarni tizimli va maqsadli o'qitish xorijiy til ta'limining samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

- Michael Canale & Merrill Swain (1980). *Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing*.
- Haruo Shirane (2005). *Japanese Language and Culture*.
- Naoko Taguchi (2015). *Instructed Pragmatics in Foreign Language Education*.
- Sakamoto, M. (2021). Sociolinguistic variation in Japanese honorifics use. *Japanese Language and Literature*, 55(2), 123–140.
- Sato, E. (2024). Teaching keigo through task-based instruction. *Language Teaching Research*, 28(1), 67–85